

Etnolinqvistikada dil və mədəni konseptuallaşma

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17826552>

Aynurə Famil qızı Eminova

Doktorant, Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı, Azərbaycan

E-mail: arifresulsa@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-1912-0880>

Xülasə: Tezisdə antropoloji dilçiliyin bir qolu kimi etnolinqvistika müzakirə olunur və təhlil edilir. Etnolinqvistika mədəni dilçilik də adlandırılır. Bu elmi işdə etnolinqvistikanın müxtəlif mədəniyyətlərə əsaslanan məkan oriyentasiyasına malik olması yazılır. Etnolinqvistiklər qavrayış və konseptualizasiyanın dilə necə təsir etdiyini və onun müxtəlif mədəniyyətlər və cəmiyyətlərlə necə əlaqəli olduğunu araşdırırlar.

Tezisdə etnolinqvistika sahəsində tədqiqat aparən dilçilərdən biri olan E. Sapirdən bəhs edilir və onun etnolinqvistika haqqında fikirlərinə toxunulur. E. Sapirin təklif etdiyi linqvistik relativizm də təhlil edilir və əsaslı şəkildə araşdırılır.

Etnolinqvistika (mədəni dilçilik) dil və mədəni konseptualizasiyalar arasındakı əlaqəni araşdıran bir sahədir. Mədəni dilçilik koqnitiv dilçilik və antropologiyadan nəzəri və analitik anlayışlardan istifadə edir və onları təkmilləşdirir.

Açar sözlər: *etnolinqvistik, mədəniyyət, koqnitiv dilçilik, antropologiya*

Language and cultural conceptualization in Ethnolinguistics

Abstract: The thesis discusses and analyzes ethnolinguistics as a branch of anthropological linguistics. Ethnolinguistics is also called cultural linguistics. This scientific work states that ethnolinguistics has a spatial orientation based on different cultures. Ethnolinguists study how perception and conceptualization affect language and how it is related to different cultures and societies.

The thesis discusses E. Sapir, one of the linguists conducting research in the field of ethnolinguistics, and touches on his ideas about ethnolinguistics. The linguistic relativism proposed by E. Sapir is also analyzed and thoroughly investigated.

Ethnolinguistics (cultural linguistics) is a field that studies the relationship between language and cultural conceptualizations. Cultural linguistics uses theoretical and analytical concepts from cognitive linguistics and anthropology and improves them.

Keywords: *ethnolinguistic, culture, cognitive linguistics, anthropology*

Giriş

1. Etnolinqvistika (bəzən mədəni dilçilik də adlanır) antropoloji dilçiliyin bir sahəsi hesab olunur. Bu dilçilik dil və həmin dildə danışan insanların qeyri-linqvistik mədəni davranışı arasındakı əlaqəni öyrənir (10).

Etnolinqvistiklər qavrayış və konseptuallaşdırmanın dilə necə təsir etdiyini və bunun müxtəlif mədəniyyətlər və cəmiyyətlərlə necə əlaqəli olduğunu araşdırırlar. Məsələn, onlar (etnolinqvistiklər) müxtəlif mədəniyyətlərdə məkan oriyentasiyasının necə ifadə olunduğu tədqiq edirlər. Məsələn, bir çox cəmiyyətlərdə şərq və qərbin istiqamətlərini ifadə etmək üçün sözlər (terminlər) günəşin doğması və batmasını əks etdirən sözlərlə təqdim edilir. Belə nümunə verə bilərik ki, Qrenlandiyanın inuit dilində danışanlar qütbləri ifadə etmək üçün əsasən həmin ərazidə yerləşən çay sistemi və sahillərlə bağlı işlədilər coğrafi işarələrdən istifadə edirlər. Bu məsələ dildən dilə, mədəniyyətdən mədəniyyətə fərqlənir (1, s. 3). Bu da işin aktuallığının göstəricisidir.

2. Etnolinqvistika dil və mədəni konseptuallaşdırmalar arasındakı əlaqəni araşdıran bir sahədir. Mədəni dilçilik koqnitiv dilçilikdə və antropologiyada nəzəri və analitik görüşlərdən istifadə edir və onları təkmilləşdirir. Mədəni dilçilik mədəniyyət sxemləri, mədəni kateqoriyalar və mədəni metaforlar da daxil olmaqla, insan dillərinin müxtəlif xüsusiyyətlərinin mədəni

konseptuallaşdırmaları necə kodladığını da müəyyən edə bilir (1, s. 4). Mədəni dilçilikdə dil, danışanların icmalarının qrup səviyyəsində, mədəni idrakında dərin kök salmış sahə kimi nəzərdən keçirilir. Mədəni dilçilik yanaşması tətbiqi dilçilik tədqiqatının bir sıra sahələrində, o cümlədən mədəniyyətlərarası ünsiyyətdə, ikinci dil öyrənmədə, ingilis dilinin beynəlxalq dil kimi tədrisində geniş şəkildə rast gəlinir.

Dil insanlar üçün fərqli anlamlar ifadə edir. O, çoxları üçün yalnız bir ünsiyyət vasitəsi, fikirləri ifadə etmək üsuludur. Dillər bir-birindən fərqlənir. Bir dil o zaman digəri ilə eyni ola bilər ki, o, fərqli səslərlə eyni anlayışları ifadə edə bilsin. Etnolinqvistikanın əsas qayğılarından da biri budur. Etnolinqvistika dil və mədəniyyət arasındakı əlaqəni müzakirə edən dilçiliyin bölməsidir və o, mədəni davranışlarımızda və dünyagörüşümüzə, danışdığımız dildən təsirləndiyimizi özündə ehtiva edir.

3. Etnolinqvistika ilə bağlı araşdırma apararı dilçilərdən biri E. Sapir hesab olunur. O, etnolinqvistikanın əsasını izah etmişdir. E.Sapir yazır: “Heç bir iki dil eyni sosial reallığı təmsil etmək üçün kifayət qədər oxşar deyildir. Fərqli cəmiyyətlərin yaşadığı dünyalar fərqli dünyalardır, sadə dillə ifadə etsək, onlar fərqli etiketlərin vurulduğu eyni dünya deyil” (Sapir, 1970: s. 102).

4. Təqdim edilən tezis giriş, onun bölmələri, nəticə və istifadə edilmiş ədəbiyyatdan ibarətdir.

5. Bu tədqiqat işində təsviri metoddan istifadə edilmişdir.

E.Sapirin irəli sürdüyü linqvistik relativizmdə (linguistics relativism – dildə işarələrin təsadüfiliyi) əsas ideya ondan ibarətdir ki, dil sadəcə fikirlərimizi düzgün ifadə etmək üçün bizə qaydalar verən sözlərin və qrammatik strukturların siyahısı deyil, bu dil mahiyyətcə şeyləri necə gördüyümüzü müəyyənləşdirir və insanların idrakına birbaşa təsir edir (Sapir, 1929: s. 114). Sapir-Uorf hipotezi olaraq da bilinən linqvistik relativizm zamanla güclü və zəif olmaqla iki variantla bölünmüşdür. Güclü variant dilin idrak və düşüncəni müəyyən etdiyini iddia etdiyi halda, zəif variant yalnız dilin idrak və düşüncəyə təsir etdiyini iddia edir. Bu gün dilçilər zəif versiya ilə ümumi şəkildə razılaşırlar və bu, bir neçə linqvistik təcrübəyə də təsir göstərmişdir.

Yuxarıda adını çəkdiyimiz inuit dilindən yenə də nümunə verək. Məsələn, inuit dilində bir çox insan qar “snow” sözü üçün əlli söz olduğunu iddia edir. Bu dildə qar sözü üçün əlli söz varsa, bu da onu ifadə edir ki, həmin xalqın mədəniyyətində qarın fərqli üsullarla ifadə edilməsinin əhəmiyyəti vardır və bu əhəmiyyət onların dilinə və leksikasına təsir göstərir. Potensial olaraq, bu, birtərəfli təsir əlaqəsi olmur. Ola bilsin ki, dil strukturları düşüncələrimizə və idrakımıza təsir edirsə, eyni şəkildə bizim əvvəllər mövcud olan mədəniyyətimiz də dilimizin inkişafına təsir göstərə bilər (Wierzbicka, 2004: s.196). Antropoloq F.Boas yazır ki, inuit dili fərdi dil deyil, o, dillər ailəsindən olan bir dildir, yəni onda müşahidə olunan bu fərqliliyə digər dillərdə də rast gəlmək mümkündür. Bir nümunə də verək. O.H. Magga Norveçdə danışılan saami dilində şimal maralı “reindeer” sözü üçün bir neçə yüz söz tapmışdı. Məsələn, “čoavjet” – “hamilə diş şimal maralı”; “leamši” – “qısa, kök diş şimal maralı”; “skoalbmi” – “uzun, qarmaqlı burunlu şimal maralı” və s. (Wierzbicka, 1992: s.187).

Etnolinqvistika sahəsində bu bənzərliyə və fərqliliyə daha çox mədəniyyət təsirləri baxımından baxılır. Həmin xalqın maralı təsvir etmək üçün çox variantı olduğundan, bu, onların onu görmə və konseptuallaşdırma vasitələri kimi qəbul edilir.

Linqvistik relativizm anlayışına aid olan və onu dərk etməyimizə təsir edən bir neçə tanınmış linqvistik təcrübələr də var. Bu eksperimentlər dilin bizim konseptuallaşdırmalarımızı necə formalaşdırdığına dair fikir verir. Dünyanın bir çox dillərində cansız cisimlərə cins verilir. Məsələn, Latın dilində isimlər kişi, qadın və ya bitərəf kimi təsnif edilir.

Qrammatik cinsin tədqiqi cinsli dillərin çoxsaylı təsirlərinə əsaslanır. 2003-cü ildə üç dilçi, L.Boroditskiy, L.Şmidt və U.Fillips, cinsiyyət dili və gender anlayışları ilə bağlı eksperimentin nəticələrini əks etdirən məqalə dərc etdirdilər. Cansız cisimləri cinslərə bölən ispan və alman dillərindən olan nümunələri araşdırarkən məlum oldu ki, insanlar ümumiyyətlə qadın cinsi ilə işarələnən isimlərə qadın xüsusiyyətləri verirlər və ya əksinə (Wierzbicka, 1997: s. 228).

Təcrübəni həyata keçirmək üçün tədqiqatçılar həm ispan, həm də alman dillərində danışanlara eyni obyektin şəkillərini göstərdilər. Yeganə fərq obyektin bir dildə qadın, digər dildə isə kişi olması idi. Daha sonra onlar iştirakçılardan obyektin izah etməyi xahiş etdilər və bu zaman izahatda hansı söz və ifadələrdən istifadə olunduğunu qeyd etdilər. Onlar müəyyən etdilər ki, söz üçün kişi adı istifadə edildikdə, hətta ixtiyari görünsə belə, danışanlar ümumiyyətlə həmin obyektin kişi cinsi çərçivəsi daxilində düşünür və ona daha çox kişi yönümlü xüsusiyyətlər verirlər. Məsələn, “ay” (moon) ispan dilində /la luna/ qadın cinsi, alman dilində isə /der Mond/ kişi cinsinə aiddir. İspan dilində danışanlar ayı zərif, gözəl və baxımlı kimi təsvir edərkən, alman dilində danışanlar onu güclü, hər şeyə qadir və möhkəm kimi təsvir edirdilər.

Koqnitiv dilçiliyin yaradıcısı kimi tanınan R.Lanqaker mədəni bilik və qrammatika arasındakı əlaqəni vurğulayır. O, koqnitiv dilçiliyin meydana gəlməsinə mədəni dilçiliyə qayıdış kimi yanaşır və yazır ki, koqnitiv dilçilik mədəni biliyi təkcə leksikonun deyil, həm də qrammatikanın mərkəzi kimi tanıyır” (Langacker, 1994: s. 31).

R.Lanqaker daha sonra iddia edir ki, “məna konseptuallaşdırma kimi müəyyən edilsə də, bütün səviyyələrdə idrak həm təcəssüm olunur, həm də mədəni şəkildə reallaşır” (Langacker, 2014: s. 33). Bununla belə, praktikada dilin konseptual səviyyəsinin formalaşmasında mədəniyyətin rolu və mədəniyyətin dilin bütün səviyyələrinə konseptuallaşdırma sistemi kimi təsiri adekvat və aydın şəkildə təqdim olunur.

G.Palmer koqnitiv dilçilik sahəsində aparılan tədqiqatlara antropoloji dilçilikdə rast gəlinən üç ənənəvi yanaşmanı belə təqdim edir: Koqnitiv dilçilik antropoloji dilçiliyin mərkəzi olan üç ənənəvi yanaşmaya bağlana bilər: Boaz dilçiliyi, etnosemantika və danışıq etnoqrafiyası. Nəticədə çıxan sintezə mən mədəni dilçilik adını verdim (Palmer, 1996: s. 5).

G.Palmerin təklifi diaqram şəklində təqdim olunur. Amerikalı antropoloq F. Boasın adını daşıyan Boasian dilçiliyi dili insanların psixi həyatını və mədəniyyətini əks etdirən kimi amil kimi qəbul edirdi. F.Boas yazır ki, dillər təcrübələri fərqli şəkildə təsnif edir və bu linqvistik kateqoriyalar danışanların düşüncə tərzinə təsir göstərir.

G.Palmerin təqdim etdiyi diaqram:

Traditions in anthropological linguistics (Antropoloji dilçilikdə ənənələr)

Mədəni idrak zaman və məkan boyunca mədəni qrupun üzvləri arasında qarşılıqlı təsir nəticəsində yaranan mədəni biliyi əhatə edir.

Dil və mədəniyyət arasındakı qarşılıqlı əlaqəni araşdırmaqda maraqlı olan alimlər mədəniyyət anlayışı ilə bağlı ən azı iki mühüm problemlə üzləşmişlər: biri onun mücərrədliyi, digəri isə tez-tez onunla əlaqəli olan təsirlərdir.

Mədəniyyət ilə dil arasındakı əlaqə insan dillərinin bir çox leksik elementləri və onların nümunələri üçün etiket rolunu oynayır.

Nəticə

Antropoloji dilçilərin qarşısında duran ən mühüm və eyni zamanda çətin suallardan biri dil, mədəniyyət və düşüncə arasındakı əlaqə olmuşdur. Bu mövzu ilə bağlı nəzəri mövqelər dilin insan düşüncəsini və dünyagörüşünü formalaşdırdığı fikrindən tutmuş, üçünün ayrı-ayrı sistemlər hesab etdiyinə qədər dəyişir. Multidissiplinar mənşəyi ilə mədəni dilçilik insan təcrübəsinin mədəni şəkildə qurulmuş konseptuallaşdırmalarını kodlayan insan dillərinin xüsusiyyətlərini tədqiq etməklə bu mövzu ilə məşğul olur. Bu araşdırmanın əsas müddəalarından biri ondan ibarətdir ki, dil nitq cəmiyyətinin tarixinin müxtəlif mərhələlərində birləşmiş mədəni konseptuallaşdırmaların mənbəyidir və bu, mövcud dilçilik təcrübəsində izlər

qoya bilər. Eynilə, nitq cəmiyyətinin makro və mikro səviyyələrində qarşılıqlı əlaqələr davamlı olaraq əvvəlcədən mövcud olan mədəni konseptuallaşdırmaları yenidən formalaşdırmaq və yenilərini meydana gətirmək üçün hərəkət edə bilər. Həmçinin, mədəni şəkildə qurulmuş təbiətə diqqət yetirərkən konseptuallaşdırmalar, Mədəni Dilçilik koqnitiv dilçiliklə mənənin konseptuallaşma olması fikrini bölüşür. Ümumilikdə, mədəni dilçiliyin istifadə etdiyi analitik vasitələrin və nəzəri çərçivələrin multidissiplinar xarakterinə görə, o, dil, mədəniyyət və konseptuallaşdırma arasındakı əlaqənin təbiətinə əsaslı işıq salmaqda davam etmək üçün əhəmiyyətli potensiala malikdir.

Eyni obyektin keyfiyyəti, yaxud konseptualizasiyası arasındakı fərq dilin insanları necə formalaşdırdığını göstərir.

Müasir dünyada fərqli mədəniyyətlərin dilə və insanlara, onların təfəkkürünə necə təsir göstərdiyini müşahidə etmək olur. Dil və mədəni konseptuallaşdırmalar arasındakı əlaqəni araşdıran etnolinqvistika dilçiliyin mühüm sahəsi olub sürətlə inkişaf edir. O, koqnitiv dilçilikdə və antropologiyada nəzəri və analitik fikirlərdən istifadə edir və onları genişləndirir.

Ədəbiyyat

1. “Ethnolinguistics”. Encyclopedia Britannica. 2021-04-20.
2. Langacker, R.W. Culture, cognition and grammar // In: Martin Pütz (ed.) Language Contact and Language Conflict. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1994. p.25-53.
3. Langacker, R.W. Culture, cognition, lexicon and grammar // In: Masataka Yamaguchi, Dennis Tay and Benjamin Blount (eds.) Approaches to Language, Culture and Cognition: The Intersection of Cognitive Linguistics and Linguistic Anthropology, 2014. p.27-49.
4. Palmer, G. Toward Theory of cultural linguistics / Austin, TX: University of Texas Press, 1996. 220 p.
5. Sapir, E. The status of linguistics as a science / Language 5(4), 1929. 214 p.
6. Sapir, E. Culture, Language and Personality / California: University of California Press, 1970. 207 p.
7. Wierzbicka, A. Semantics, Culture, and Cognition: Universal Human Concepts in culture-specific Configuration / Oxford: Oxford University Press, 1992. 487 p.
8. Wierzbicka, A. Understanding Cultures through their Key Words // Oxford: Oxford University Press. 1997. 328 p.
9. Wierzbicka, A. Semantics: Primes and Universals / Oxford: Oxford University Press, 2004. 296 p.
10. <https://www.britannica.com/science/ethnolinguistics>